

RISKNI BARATARAF ETISHDA B2B BIZNES MODELINI QO‘LLASH

MEXANIZMLARI

O‘qtuvchisi: **Ortiqov Ulug‘bek Akrombek o‘g‘li**,

Talabasi: **O‘sarov Javohir Bahodir o‘g‘li¹**

Talabasi: **Nasimova Yulduz Bahriddin qizi²**

Toshkent moliya instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7905657>

Annotatsiya: Raqamli iqtisodiyotning kirib kelishi bozor tizimlarida o‘zgarishlarni shakllantirgani kabi biznes muhitidagi munosabatlarning shakllariga ham o‘z ta‘sirini ko‘rsatdi. Biznes ishtirokchilari hisoblangan davlat, ishbilarmonlar, aholi, korxonalar va tashkilotlar, iste‘molchilar o‘rtasidagi munosabatlar elektron formatda oson yechim topdi. Har bir ishtirokchilarning o‘zaro hatti xarakatlari elektron platforma orqali aniq algoritmlarga tayanib biznes modelining munosabatlarni ta‘minlab beradi. Maqolada B2B biznes modelini ishlash tartibi va riskni kamaytirishdagi mexanizmlari ochib beriladi.

Tayanch so‘z va iboralar: B2B, S2V, S2S, B2G, B2A, S2G, S2A, G2C, A2C, biznes modellar, elektron platforma, biznes jarayonlar, raqamli iqtisodiyot, elektron savdo maydonlari, elektron omborlar.

Kirish

Biznes jarayonlarini muvofiqlashtirish uchun tizimli asosga ega bo‘lgan shablon modellardan foydalanish zamonaviy iqtisodiyotning ajralmas qismiga aylandi. Biznes modellar bo‘yicha tushunchalar o‘rganilsa, biznesni ijrosi yuzasidan shakllantirilgan biznes strukturalari biznes modellari sifatida tushuniladi. Xususan, biznesda muvaffaqiyatga erishgan va maqsadli bozor liderlari hisoblangan kompaniyalarning biznes modellari turli darajadagi tadbirkorlar o‘rtasida juda tez ommalashib bormoqda. Natijada, iqtisodiyotga yangi biznes modellari tezkorlik bilan kirib kelmoqda. Oxirgi o‘n yillikda shakllangan biznes modellariraqamli texnologiyalar asosiga qurilgan B2B kabi platformalarga asoslanadi.

Biznes model - foyda olishga yo‘naltirilgan, uning real shaklidan farq qiladigan tadbirkorlik faoliyatining mavhumlashtirilgan tavsifini beruvchi tahliliy vosita hisoblanadi. Biznes model kengroq ma‘noda olganda, biznesni yuritishning aniq shablonlarga asoslangan tizimiy vositalari to‘plami hisoblanadi. U o‘z ichiga ta‘minot tizimidan boshlab, mahsulotni sotgandan keyingi xizmatlarning shakllarini ham oladi. Umumiy qaraganda, kompaniyalar tomonidan qo‘llaniladigan biznes modellari bir xil mantiqqa ega va shaklan bir-biriga zid bo‘lmagan tizimlardan iborat konsepsiyani aks ettiradi. Lekin, muayyan tadbirkorlik muhitidagi tizim osti harakatlar, branding, bozorni egallash uchun maqsadlarning qo‘yilishi, ish yuritish tizimi va administrativ tuzilmalararo bog‘lanishlar biznes modellarini bir-biridan ajratib turadi. Bir xil platformada biznes modeli arxitekturasini shakllantirgan va xatto bir xil faoliyat olib boradigan ikkita korxonalarining biznes modellari falsafasida xilmaxilliklarni uchratish mumkin. Natija, bu korxonalarining bozordagi raqobatbardoshlik pozitsiyasi orqali aniqlanadi. Amazon va Alibaba korporatsiyalari deyarli bir xil faoliyat olib borgani bilan ularning bozordagi pozitsiyasini turlichaligi biznes modellari o‘xshash bo‘lgani bilan inson va boshqa omillar tufayli farqlanishi ko‘rsatib beradi.

Raqamli platformalarning muomalaga kiribi kelishi biznes modellarining yana bir yangi shakliga yo‘l ochdi. Bular B2B, B2C, G2B kabi modellar hisoblanib, biznes ishtirokchilarining o‘zaro munosabatlarni tartibga solishda qo‘llaniladi.

Biznes modellarining amalda qo'llanilishi korxonalarining tranzaksiya xarajatlarini kamayishiga hamda o'zaro munosabatlarni raqamlashuviga olib kelgani bois risk omillarini kamayishiga hamda munosabatlarni takomillashuviga olib keldi. Biznes ishtirokchilari soni o'sib kelayotgan hozirgi vaqtda biznes modellarini takomillashtirish va elektron tartibga solish dolzarb masalalardan biriga aylangan.

Tahlil va natijalar muhokamasi

Korxonalarda biznes modellarining arxitekturasi biznes jarayonlarini shakllantirish hisobiga quriladi. Biznes jarayonlari modellashtirilishi natijasida biznes modellari vujudga keladi. Biznes modellari klassik tartibda biznes jarayonlarining ishlash ketma-ketligiga asoslangan bo'lib, o'ziga xos algoritm sifatida ifodalangan. Mazkur jarayonlarning algoritmilarining chizmalari umumqabul qilingan belgilanishlar asosiga qurilgan. Quyida biznes jarayonlari algoritmilarini qurishning klassik belgilanishlari keltirib o'tiladi. Rasmdan ko'rinadiki, belgilar biznes jarayonlarini hosil qiladi. Biznes jarayonlarining to'plamlari esa biznes modelidan iborat bo'ladi. Raqamli platformalar yoramida biznes modellari arxitekturasini qurishning bugungi kunda keng tarqalgan turlari mavjud bo'lib, ular yuqoridagi algoritmik belgilarning kiberfizik tizimlar asosida axborotlashgan ko'rinishlarini tashkil qiladi. Axborotlashgan platformalarda bunday modellarning B2B (Business-to-Business), S2V (Consumer-to-Business), S2S (Consumer-to-Consumer), B2G (Business-to-Government), B2A (Business-to-Administration), S2G (Consumer-to-Government), S2A (Consumer-to-Administration), G2C (Government-to-Consumer), A2C (Administration-to-Consumer) kabi turlari keng tarqalgan. Zamonaviy axborotlashgan tizimlarda elektron tijorat sohasida eng mashhur biznes model V2V hisoblanadi. Ushbu modelda axborot makonida bir kompaniya boshqa kompaniyalar bilan savdo-tijorat munosabatlariga kirishadi.

1-rasm. Jarayonlarning algoritmilarini qurish sxemasi (V.S. Lapshin. 2015)

Zamonaviy savdo aloqalari klassik tijoratga nisbatan rivojlanib ketdi. Ko'p hollarda korxonalar o'z mahsulotlarini so'nggi iste'molchiga yetkazib beruvchi hisoblanmaydi. Bu o'rinda, so'nggi iste'molchi mahsulotlarni distribyutorlar orqali dillerlardan sotib oladilar. Distribyutor va dillerlar ushbu savdo zanjirini asosiy ishtirokchilari hisoblanadi. Agar mahsulotlar oraliq ishlab chiqarishda korxonalar o'rtasida ayriboshlansa ham V2V biznes modeli muvaffaqiyatli platforma hisoblanadi. V2V biznes modelining ishlash prinsipi bir korxonaning boshqa korxonalar bilan tijorat va savdo aloqalariga asoslanadi. Bunga tijoratning

istalgan shakli kiradi. Ya'ni mahsulotni ko'tarasiga sotishdan tortib, individual iste'mol uchun sotishgacha. V2V modelining imkoniyatlaridan yana biri, mazkur tizimda iste'molchi o'zi buyurtma qilgan mahsulotning harakatini, unga yetib kelish vaqtini hamda yetkazish tartiblarini kuzatish imkoniga ega hisoblanadi. Bundan kelib chiqadiki, V2V nafaqat raqamli platforma orqali tijorat jarayonlarini avtomatlashtirilgan bosqichini, balki savdo- sotiqni shafofflashtiradi.

Internet tarmog'idan olingan axborotlarga asosan, kompaniyalar tomonidan afzal ko'rilgan B2B marketing strategiyalari quyidagicha natijalarni bergan (financesonline.com):

2-rasm. Kompaniyalar tomonidan afzal ko'rilgan B2B marketing strategiyalari

Statistik ma'lumotlardan ko'rinadiki, aksariyat korxonalar B2B orqali marketing strategiyalarni qo'llashni maqul ko'radilar.

B2B sohasida ajralib turish uchun savdoning o'sish imkoniyatlari va ustuvorliklari bo'yicha o'tkazilgan so'rovda quyidagicha fikrlar olingan.

3-rasm. B2B sohasida ajralib turish uchun savdoning o'sish imkoniyatlari va ustuvorliklar

Rasmdan ko'rinadiki, 53% respondentlar sotuvchining obro'si B2B modelini qurishda muhim rol o'ynaydi deb hisoblasa, 38% respondentlar sotib olish qulayligi modelni muvaffaqiyatli qo'llashda samara berishini ta'kidlagan. Yildan yilga B2B savdosi o'sib bormoqda. 2019 yildagi o'sish 10,9 foizni tashkil etgan. 2018 yilda B2B elektron tijorat bozori hajmi 1,134 trillion AQSh dollarini tashkil etgan bo'lib, u kutilgan ko'rsatkichdan 954 milliard AQSh dollari yuqori bo'lgan. Ekspertlar 2027 yilga borib mazkur model bozori hajmi 20,9 trillion AQSh dollari bo'lishini prognoz qilmoqdalar. Bu raqamlardan ko'rinadiki, jahon miqyosida ushbu modelning nufuzi yildan- yilga ortib bormoqda (financesonline.com).

V2V modelini biznes hamkorlarga tijorat bitimlarini nisbatan oson tuzishga yordam beradi. Lekin mazkur holat modelni xatosiz ishlashi uchun bir qator texnologik yechimlarni talab qiladi. Bunday tizimlarning arxitekturasi anchagina murakkab va yetuk mutaxassis talab qiladigan tizim hisoblanadi. U quyidagi talablarga javob berishi kerak:

1. Mahalliy va xalqaro bozorlarda ishtirokchilarning to'xtovsiz almashib turishi, bozorlarning kengayish imkoniyatlari platformalarda to'la inobatga olinishi lozim.
2. Platformalarning texnik yechimlari ishonchli, kiberhavsizlik talablariga javob beradigan, yengil kengayadigan hamda katta hajmdagi ma'lumotlarga javob berishi

zarur. Foydalanuvchilar soni ortgani bilan xizmat sifati tushishiga yo'l qo'ymaslik kerak.

3. Elektron platformaning axborot kontentlari aniq standartlar bo'yicha yozilgan, dinamik o'zgarib turadigan, dasturiy ta'minoti yangilanib turadigan bo'lishi zarur.

4. Platforma bozordagi tranzaksiyalardan tortib, qiymat yaratish zanjirini to'la qamrab olishi zarur. Shuningdek, mazkur tizim lozim darajada ishlashi uchun boshqa elektron platformalar bilan integratsiya masalalarini ham yechish kerak. Bu esa V2V platformasining xizmat sifatini ortishiga olib keladi.

5. Platforma tizimdagi to'lovlar, ishtirokchilarning turli darajadagi ma'lumotlari kabi axborotlarni havfsizligini ta'minlashi zarur.

6. V2V platformasi funksional jihatdan faqatgina savdo-sotiqni emas balki INKOTERMS asosida yetkazib berish shartlari, logistik xizmatlar, turli tahliliy hisobotlar, auksionlar o'tkazish kabi qo'shimcha xizmatlarni ham ko'rsatishi kerak.

V2V platformasidan amaliy jihatdan 3 xil uslubiyot orqali foydalanish mumkin:

Elektron axborot almashinuvining internet- tizimlari (EDI over Internet);
elektron savdo maydonlari; elektron savdo omborlari.

Avval aytib o'tilganidek, V2V tizimi elektron biznesning raqamli platformasiga asoslanadi. Shuning uchun V2V tizimining amalda qo'llanilishi axborot texnologiyalarga xos bo'lgan jihoz va qurilmalardan foydalaniladi. V2V modeli uchun funksional raqamli platforma quyidagi tarkibiy qismlardan iborat bo'lishi zarur (Skovikov, 2022): ilova serveri; V2V integratsiyasi serveri; personallashtirishning dasturiy ta'minoti; kontentni boshqarish vositalari va elektron tijorat paketi.

1. Ilova serveri. V2V xizmatlarini ishlab chiqish, boshqarish va amalga oshirish uchun uzluksiz jarayonlarni ta'minlaydi. Jumladan: barcha kiruvchi va chiquvchi trafikni qabul qiladi va tarqatadi; aloqalarni o'rnatishni nazorat qiladi; xizmatlar va ilovalarni boshqaradi; xavfsizlik masalalarini tartibga soladi va V2V xizmatlarini 24/7/365 rejimida ishonchli, muammosiz taqdim etilish sifatini ta'minlaydi.

2. V2V integratsiyasi serveri. Uning ob'ektiv mavjudligi barcha darajadagi protokollardan foydalangan holda V2V platformasida bir vaqtning o'zida ishlaydigan juda ko'p turli xil tizimlar bilan izohlanadi. Bunday ko'p qirrali faoliyatni sinxronlashtirish yetarli darajada murakkab vazifa hisoblanadi. Ichki va tashqi axborot xizmatlari tomonidan shakllantirilgan muhitda samarali hamkorlikni tashkil qilishdan tashqari, universal ichki ma'lumotlar tuzilmalari va ularni uzatish formatlari uchun har tomonlama qo'llab-quvvatlash talab etiladi. Integratsiya serveri kompaniyaning kiruvchi va korporativ hujjatlarini, savdo jarayonlarida foydalaniladigan ilova va tashqi ma'lumotlarni sinxronlashtirishni ta'minlashi kerak.

3. Personallashtirishning dasturiy ta'minoti. Albatta, V2V yechimlari tarmoq iqtisodiyotidagi zamonaviy tendensiyalarni e'tiborsiz qoldira olmaydi. Bugungi kunda xaridorlarni segmentlarga bo'lish endi yetarli emas, garchi bu ham muhim bo'lsa-da, lekin boshqa bir qancha maqsadlar mavjud. Sotish personallashtirilgan bo'lishi kerak. Personallashtirish har bir aniq biznes sherigi uchun, uning axborot ehtiyojlari va hattoki afzalliklarini hisobga olgan holda, umumiy axborot muhitining ko'rinishlarini (bo'limlarini) yaratishga imkon beradi. Bunday vakilliklar biznes sherigining saqlangan profili, uning tranzaksiya paytida o'zini tutish strategiyasi va uslubi, imtiyozlar va an'analar kabi ichki vositalar asosida shakllanadi.

4. Kontentni boshqarish vositalari. Ushbu vositaning markaziy vazifasi ma'lum bir foydalanuvchi yoki operatsion tizimga moslashtirilgan tarkibni taqdim etish uchun V2V kontentini ko'rib chiqish va ro'yxatdan o'tkazishdir. Kontentni boshqarish ma'lum bir mijozga moslashtirilgan tarkibni yaratish uchun shaxsiylashtirish dasturi bilan sinxronlashtiriladi.

5. Elektron tijorat paketi. Paket mijozlarga xizmat ko'rsatadigan xizmat ko'rsatish modullari, tovarlar va buyurtmalarning bajarilishini boshqaradigan dasturlar, jumladan, do'konlar va xarid qilish savatchalari bilan jihozlangan.

V2V elektron tijorat modeli bozor ishtirokchilarining faolligini, turli nuqtalardan farqlantirib turish va tahlil qilish imkoniga ega. Bozor ishtirokchilari faolligining holatida nazoratchi rovida xaridor, yetkazib beruvchi yoki vositachi bo'lishi mumkin. Bundan kelib chiqadiki, V2V modeli haridorga yo'naltirilgan, ta'minotchiga yo'naltirilgan va(yoki) vositachiga yo'naltirilgan bo'lishi mumkin.

Haridorga yo'naltirilgan (buyer-oriented) B2Bda biznes muloqotlari va bog'lamlari to'la haridorga qaratilgan bo'ladi. V2V modeli haridorning tashabbuskorlik ahloqiga bog'liq. Ushbu platforma yirik ishlab chiqaruvchilarni o'ziga jalb etadi. Savdo jarayonlari samaradorligini oshirish maqsadida haridor ixtisolashtirilgan veb portalda salohiyatli yetkazib beruvchilar uchun savdoni tashkil qiladi. Bu bozorni hosil qilish uchun aslida inetrentdan foydalanish sanaladi.

Ta'minotchiga yo'naltirilgan (supplier-oriented) V2V modelida biznes muloqotlari va bog'lamlari ta'minotchiga yo'naltirilgan bo'ladi. Bu tizim markazida ta'minotchi turadi. Buni ta'minotchi tomonidan reklama vazifasini bajarishga qiyoslash mumkin. Bunda yetkazib beruvchi imkon qadar xaridorlarni platformaga ko'proq kirishini ta'minlashga xarakat qiladi.

Vositachiga asoslangan (intermediary-oriented) V2V modeli biznes muloqotlari va bog'lamlari vositachiga yo'naltirilgan platforma hisoblanadi. Bu modelda ayriboshlash maydoni vositachilar tomonidan tashkil qilinadi va nazoratga olinadi. Uchinchi shaxs sifatida vositachilar bozor platformasining qoidalarini belgilaydilar. Bunda ta'minotchi va haridorlar platformaning tashkilotchisi sifatida passiv bo'lishlariga qaramay savdoni erkin amalga oshirishlari mumkin bo'ladi. Aytib o'tilganidek, vositachi ushbu maydon markazida asosiy o'rinni egallaydi.

Savdo shakllarining ajralmas turlaridan biri bu auksionlardir. Offlayn bozorlarda va tijorat ishlarida auksionlar qanchalik muhim va samarali bo'lsa, elektron auksionlarning samaradorligi va ishtirokchilarining masshtabi undan ham katta sanaladi. Elektron auksionlar V2V modelida bir qator o'ziga xosliklarga ega:

Birinchi, elektron auksionlar geografiyasi butun dunyoni qamrab olishi mumkin. Offlayn auksionlarda esa auksion haqida xabar sub'ektiv ravishda yetib borganlarga bundan xabardor bo'ladi.

Ikkinchi, internetda ishlaydigan barcha odamlar tili, dini, irqi va ijtimoiy kelib chiqishidan qat'iy nazar auksion ishtirokchisiga aylanishi mumkin.

Uchinchi, elektron auksionlarda korrupsiya ehtimoli minimal darajagacha past bo'ladi. Sababi, V2Vning raqamli platformasida kirish huquqiga ega bo'lgan barcha ishtirokchilarda auksiondan xabar topish va uni kuzatish imkoni mavjud bo'ladi. Bu savdo jarayonlarini shaffofligini ta'minlab beradi.

V2V modelida elektron auksionni amalga oshirish bosqichi offlaynda o'tkaziladigan auksionlar bosqichlariga mos keladi.

4-rasm. V2V modelida elektron auksionni amalga oshirish bosqichlari

Yuqoridagi rasmdan ko'rinadiki, elektron auksion V2V modelining falsafasiga to'la mos keladi. V2V modelida auksionlar ham ta'minotchi, iste'molchi hamda vositachiga yo'naltirilganlik darajasiga ko'ra, to'g'ridan-to'g'ri auksion, teskari auksion va ayirboshlash auksionlariga bo'linadi.

To'g'ridan-to'g'ri auksioni ta'minotchiga yo'naltiriladi. Ushbu auksion ta'minotchi talabni haridorlardan oladi. Bu auksionda ishlab chiqaruvchilar ortiqcha tovar va modellardan tezroq xalos bo'lish maqsadida qatnashishga xarakat qiladilar. Auksion bir ishlab chiqaruvchi tomonidan e'lon qilinadi.

Teskari auksionda eng past narx taklif qilgan ishtirokchi yutadi. Bu V2V modelida haridorga yo'naltirilgan tizimda amalga oshadi. Mazkur auksionda sotuvchilar soni oshib borgani sari kelishuv narxi tushib boradi.

Ayirboshlash auksionida elektron tijorat maydonida sotuvchi va haridorlar ko'pligi bilan ajralib turadi. Bu o'z-o'zidan vositachiga yo'naltirilgan V2V modeliga xos bo'lgan auksion sanaladi. Uni vositachi tashkil qiladi. Ushbu auksionda kelishuv bo'lmaguniga qadar savdo jarayonlari uzluksiz davom etib boradi. Ushbu auksionda V2V platformasidagibarcha ishtirokchilarga qatnashish huquqi beriladi. Ular hohlagan mahsulotlarini ayirboshlash imkoniyatiga ega bo'ladilar

Xulosa va takliflar

B2B biznes modelini qo'llanilishi ishbilarmonlarning tranzaksiya xarajatlarini qisqarishiga, biznes munosabatlarining muomala risklarini kamayishiga va to'lovlar tizimida debitorlik va kreditorlik qarzlarning kamayishiga olib keldi. Bugungi kunda biznes haridorlarning qariyb 70% biror mahsulotni sotib olish haqida qaror qabul qilish uchun undan foydalanishga qaratilgan video roliklarni tomosha qilishi isbotlangan. Bundan ko'rinadiki, risk boshqaruvida B2B biznes modelini kengayishi xomashyo va materiallar, ularning ta'minoti bilan bog'liq qo'shimcha hatarlarni kamayishiga, xarajatlarni qisqarishiga hamda muomala jarayonlarining samaradorligini ortishiga olib keldi. Natijada, korxonalar o'rtasida moliyaviy mablag'lar transferi bilan bog'liq hatarlar ham kamaygan.

Respublikadagi korxonalar, ayniqsa tadbirkorlik sub'ektlarining elektron biznes modellaridan ko'proq foydalanishi hamda ushbu platformalardan foydalanish bo'yicha malakalarini muntazam oshirib borishlari zarur. Bu holatda, milliy bozordagi tadbirkorlik sub'ektlarining raqobatbardoshligini ta'minlash bilan birga, xalqaro bozorlarga chiqish imkonini beradi. Shuningdek, korxonalar o'rtasidagi to'lovlar tizimidagi moliyaviy risklarni oldini oladi.

References:

1. Kambarov, J. X., & Kuchkarov, D. (2019). Influence of brand on the company's trade policy. ISJ Theoretical & Applied Science, 05 (73), 277-280. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-05-73-39> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2019.05.73.39>

2. А.Г. Сквиков. Цифровая экономика. Электронный бизнес и электронная коммерция : учебное пособие для вузов / А. Г. Сквиков. — 3_е изд., стер. — Санкт_Петербург : Лань, 2022. — 260 с. : ил. — Текст непосредственный.
3. В.С. Лапшин. Управление процессами : учеб. пособие / В. С. Лапшин. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2015. – 385 с.
4. J.X. Kambarov, N.J. Maxmudova. Zadachi upravleniya riskami na predpriyatii // Jurnal nauchnykh publikatsiy aspirantov i doktorantov, 2016. № 5. S. 88-89
5. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26240779>
6. J.X. Kambarov. Ishlab chiqarish risklarining boshqarishning sanoat rivojlanishiga ta'siri masalalari // Ekonomika i finansy (Uzbekistan). 2019. №9. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ishlab-chi-arish-risklarining-bosh-arishning-sanoat-rivozhlanishiga-tasiri-masalalari>.
7. J.X. Kambarov, N.J. Maxmudova. Inqirozga qarshi innovatsion mexanizmni takomillashtirish // Ekonomika i finansy (Uzbekistan). 2016. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/in-irozga-arshi-innovatsion-mexanizmni-takomillashtirish>.
8. M.Bo'taboev, J.Kambarov. Raqamli iqtisodiyot. Darslik. Farg'ona, "Poligraf super servis"; 2022. 685 bet.
9. М.К. Черняков, М.М. Чернякова, Ш.И. Сулейманов. Управления рисками цифровой экономики. Учебник. Курск, 2022. 246 с.
10. М.Ф. Меняев. Цифровая экономика на предприятии
11. : учебное пособие / М. Ф. Меняев. — Москва: Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2020. — 394, (2), с. 54.
12. <https://financesonline.com/b2b-statistics/>
13. <https://lindeal.com/trends/samye-dorogie-brendy-mira> // 05.12.2022
14. <https://take-profit.org/statistics/wages/russia/> // 11.12.2022
15. <https://visasam.ru/emigration/rabota/zarplaty-programmistov-v-mire.html> // 11.12.2022